

T3-15

GRISEOFULVINA MICRONIZADA Y BAÑO DIARIO CON CHAMPÚ COMPUESTO POR SULFURO DE SELENIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA *Tinea capitis*

Ana María Muñoz Britto¹, Julio César Giraldo Forero^{1,2}, Andrea Paola Najjar Céspedes¹,
Nydia Alexandra Rojas Ávila¹, Camilo Eduardo Rojas Ávila¹,
María Jimena Nieto Naizir¹, Daniela Uyaban Tuquerres¹,
Mashiel Diyeri Suárez Bolaños¹, Lina Mariset Delgado Garzón¹ &
Daniela Fernanda Monsalve Guzmán¹

¹Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. est.anam.munoz@unimilitar.edu.co

²Universidad INCCA de Colombia. Bogotá, Colombia.

Objetivo: aplicar la griseofulvina micronizada y el baño diario con champú compuesto por sulfuro de selenio para el tratamiento de la *Tinea capitis*. **Método:** se muestreó cabellos afectados en un niño de 12 meses con lesiones descamativas del cuero cabelludo donde el análisis fue con KOH 40%, inoculados en agar Sabouraud e incubados a 23°C durante ocho días. De las colonias resultantes se caracterizaron de manera macroscópicas y se prepararon con azul de lactofenol para el reconocimiento de estructuras micóticas de identificación. Luego, se realizó un cultivo en granos de arroz. Se usó de forma combinada y simultánea griseofulvina micronizada en suspensión oral y baño diario con champú compuesto por sulfuro de selenio durante dos meses. **Resultados:** se observaron micelios y esporas ectotrix compatibles con un hongo dermatofito. En el cultivo se identificaron colonias planas blancas de aspecto lanoso con envés de color amarillo-anaranjado. En la exploración con azul de lactofenol se observaron hifas hialinas septadas y pectinadas, clamidosporas terminales e intercalares y la presencia de macro y microconidias caracterizadas por poseer paredes gruesas y aspectos morfológicos propios del género. **Discusión:** después del primer mes de tratamiento disminuyó la lesión y descamación. **Conclusiones:** la aplicación de la griseofulvina micronizada y el baño diario con champú permitió el tratamiento y la mejora de la lesión provocada por *Tinea capitis* en el cuero cabelludo del niño de 12 meses de edad.

Palabras clave: dermatofitosis, infección fúngica, tiña del cuero cabelludo

Doi: 10.5281/zenodo.7977976

